

(GTX - Desconhecido)

UM VOO SOBRE A NOVA ZELÂNDIA (AFOA.NZ) – UM VIDEOLIVRO INTERATIVO BASEADO EM CARTAS INFANTOJUVENIS

Doutoranda Gisela de Castro (THE UNIVERSITY OF WAIKATO)

Resumo

Desde o advento da escrita, as cartas têm sido uma forma poderosa de registrar sentimentos e confidências, propor ideias, conectar pessoas, criar literatura e entender a construção da identidade nacional. Esta pesquisa-criação em andamento aborda questões sobre o processo artístico relacionadas à literatura epistolar, geografia e transdisciplinaridade. O processo explora possibilidades criativas para transformar cartas infantojuvenis em arte digital. Pensando nos tempos tecnológicos atuais, e nas questões de lugar e pertencimento, o projeto explora a intersecção entre a curadoria do material coletado e a metodologia para construir uma plataforma digital de leitura. Os aspectos artísticos envolvem alunos neozelandeses em um processo colaborativo de construção narrativa e o enigma de até que ponto as ferramentas de IA são boas opções para criar um videolivro interativo para leitores do século XXI. Todo o conteúdo da plataforma digital estará disponível gratuitamente para ampliar a acessibilidade no campo da literatura eletrônica.

Palavras-chave: videolivro interativo; pesquisa-criação; transdisciplinaridade; literatura eletrônica.

Abstract

Since the advent of writing, letters have been a powerful way to register feelings and confidences, propose ideas, connect people, create literature, and a way to understand the construction of national identity. This in-process research-creation addresses issues about the artistic process related to epistolary literature, geography, and transdisciplinarity. The process explores creative possibilities to transform children's letters into digital art. Thinking about the current technological times, and the issues of place and belonging, the project explores the intersection between the curatorship of the material collected and the methodology to build a reading digital platform. The artistic aspects involve NZ students in a collaborative process of narrative construction and the conundrum of to what extent is AI tools good options for creating an interactive videobook for 21st-century readers. All content in the digital platform will be freely available to amplify accessibility in the electronic literature field.

Keywords: interactive videobook; research-creation; transdisciplinary; electronic literature.

INTRODUÇÃO

Desde o advento da escrita, as cartas têm sido uma maneira poderosa de registrar sentimentos e confidências, propor ideias, conectar pessoas, comunicar e criar literatura. As cartas também podem ser ferramentas para tentar compreender a construção da identidade nacional, em um contexto coletivo, ou do significado do indivíduo (*self*) ao refletir sobre a linguagem e a alteridade. Cartas como as de Rimbaud, que afirmou mais de uma vez em suas correspondências, "Je est un autre" (*Eu é o outro*) (Rimbaud, 1871).

O estudo da produção textual através de cartas pode fornecer pistas para compreensão dos mais diversos contextos. Para além da poesia, da filosofia ou da sociologia, as cartas, em diálogo entre literatura e geografia, poderiam ampliar a construção de sentidos na relação do ser humano com seu ambiente, segundo De Santana Filho (Filho, 2012).

Partindo do interesse em explorar a relação da criança com seu ambiente através da expressão literária, surge o projeto de pesquisa-criação em andamento "Um voo sobre a Nova Zelândia" / *A Flight Over Aotearoa New Zealand (AFOA.NZ)*, que faz parte do componente de prática criativa a ser entregue junto à tese de pesquisa de doutorado do Departamento de Artes da Universidade de Waikato, NZ.

Em forma de uma plataforma digital, o projeto aborda questões sobre o processo artístico relacionadas à literatura epistolar, geografia e transdisciplinaridade para construção de um videolivro interativo infantojuvenil baseado em cartas escritas por crianças sobre seus lugares e regiões de moradia na Nova Zelândia.

O país é conhecido, internacionalmente, por apenas estas duas palavras no nome, no entanto, localmente, mas não oficialmente, o país é conhecido pela junção do nome indígena *Aotearoa* e do nome de origem britânica *New Zealand*. Em respeito e reconhecimento à identidade bicultural do país, o projeto AFOA.NZ adota o nome *Aotearoa New Zealand* no título.

Aotearoa New Zealand is notionally, if not in practice, a bicultural society. This is a result of British colonisation from the early 1800s and negotiations over sovereignty that culminated in the Treaty of Waitangi. The Treaty, signed in 1840 between the British Crown and Māori chiefs, is the founding document of contemporary New

Zealand. (ALBURY & CARTER, 2017, p. 833)¹

AFOA.NZ dá continuidade à pesquisa iniciada no projeto de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Mídias Criativas da Escola de Comunicação da UFRJ (PPGMC/ECO). ‘**O Livro das Capitais**’ (www.olivrodascapitais.com.br) (Castro, 2022) é um projeto de pesquisa-criação em forma de videolivro interativo bilíngue – português-LIBRAS – que recebeu o I Prêmio Candango de Literatura na categoria Estímulo à Leitura para Pessoas Com Deficiência.

INSPIRAÇÃO CRIATIVA

O projeto de pesquisa-criação AFOA.NZ surge inspirado no livro *Letters to the Queen: from 100 Australian Children / Compiled by Rachael Collinson* (Cartas à Rainha: de 100 Crianças Australianas / compilado por Rachael Collinson) (Collinson, 1980), no qual o mote foi perscrutar "O que a 'jovem Austrália' sente sobre a Rainha Elizabeth II". Este livro infantil ilustrado e escrito por crianças começou a partir da iniciativa de Collinson, uma professora que convidou os alunos da Austrália para escreverem cartas para a rainha, formando a citada compilação impressa e publicada pela *Rigby Publishers Limited*. Algumas cartas foram reproduzidas na íntegra (fac-símile) e outras foram redigitadas com a tipologia escolhida para compor o livro, valendo-se ou não de ilustrações feitas pelas crianças.

Um dos estudantes de uma escola primária, o brasileiro Júlio Silva, escreveu uma carta, despedindo-se com ‘beijos para minha rainha’ (*kisses to my Queen*). No Brasil, finalizar uma carta ou conversa com ‘beijos’ é natural, porém mandar beijos para rainha não era um fato comum na Austrália de 1980 e, talvez por isso, ele tenha sido escolhido como uma das 100 crianças que compuseram o livro. Ou talvez fosse uma maneira de mostrar a diversidade cultural nas escolas australianas. O critério de curadoria da compilação é desconhecido. O fato é que um exemplar do

¹ Tradução do trecho: Aotearoa Nova Zelândia é, teoricamente, se não na prática, uma sociedade bicultural. Isso é resultado da colonização britânica desde o início do século XIX e das negociações sobre soberania que culminaram no Tratado de *Waitangi*. O Tratado, assinado em 1840 entre a Coroa Britânica e os chefes maoris, é o documento fundador da Nova Zelândia contemporânea. (Albury & and Carter, 2017) <https://doi-org.ezproxy.waikato.ac.nz/10.1080/01434632.2016.1275654> Acesso em 18/04/2025

livro publicado na Oceania há mais de 40 anos chegou ao Brasil e virou um documento que retrata os pensamentos, desejos, curiosidades e reivindicações das crianças daquela época que viviam na Austrália.

A atual pesquisa-criação AFOA.NZ busca formas digitais de preservar a memória e contar a história das crianças neozelandesas, através de suas próprias palavras, ampliando o campo da literatura eletrônica infantojuvenil no país. Em vez de focar em questões monárquicas, a pesquisa investiga como os estudantes percebem seu país e suas regiões de moradia na década de 2020. Os alunos da Nova Zelândia são convidados a pensar sobre seus lugares e responder "O que eles gostariam de dizer à sua cidade ou ao seu local de moradia se essa região fosse uma pessoa", propondo um exercício de imaginação e escrita criativa.

O videolivro infantojuvenil elaborado a partir de textos produzidos por crianças, fora dos padrões convencionais da literatura impressa, não só poderia ser relevante para a posteridade, mas também para ouvir as vozes dos alunos do século XXI sobre seus ambientes.

METODOLOGIA EM PESQUISA-CRIAÇÃO

O conceito de pesquisa-criação se baseia na proposta dos pesquisadores canadenses Chapman & Sawchuk, que sugerem que os projetos de pesquisa-criação costumam integrar um processo criativo, uma estética experimental ou uma obra artística como parte de um estudo, ou seja, a pesquisa gera uma criação que gera conteúdo de pesquisa (Chapman & Sawchuk, 2013).

No caso de uma investigação em pesquisa-criação que explora processos criativos no campo das artes, mais especificamente da literatura eletrônica, a questão de pesquisa proposta é: Quais as possibilidades de remediação ou transmediação e de curadoria para representação de cartas infantojuvenis em um videolivro interativo?

A metodologia para construção do projeto de pesquisa-criação em forma de um videolivro envolve quatro fases: Convite, Triagem, Remediação/Transmediação e Curadoria. Em relação à esta abordagem, surgem algumas questões, como por exemplo, como envolver crianças e jovens na escrita de cartas sobre seus sentimentos mais profundos se as ferramentas de escrita com

Inteligencia Artificial estão tão facilmente disponíveis? Pensando nos tempos tecnológicos atuais e nas questões de lugar e pertencimento, o projeto explora possibilidades e práticas na intersecção entre a curadoria do material coletado e a metodologia para construir uma plataforma de leitura digital, por meio do processo de remediação ou transmediação das cartas escritas por estudantes neozelandeses de várias idades.

A adoção do termo ‘remediação’ se refere, resumidamente, em passar de uma mídia para outra. Essa metodologia foi usada na maioria dos casos de cartas escritas manualmente pelas crianças e a caligrafia dos textos foi preservada nos vídeos. Já o termo ‘transmediação’ trata da tradução da forma de um meio para outro meio, onde o conteúdo é preservado, mas o modo de apresentação varia. Esse método foi adotado principalmente quando a carta foi digitada no computador ou a caligrafia original era de difícil compreensão.

A construção da plataforma digital baseada em cartas de crianças contará com um arquivo digital – uma ‘Cápsula do Tempo’ – e um videolivro interativo com o conteúdo original das cartas transformado em curtas-metragens de animação. Cada carta (ou conjunto de cartas, como no caso de grupos de estudantes que elaboraram seus textos em sala de aula) será transformada em um vídeo de até 5 minutos.² Os vídeos correspondem a cada uma das 15 regiões administrativas da Nova Zelândia e podem ser acessados quando o leitor/espectador/usuário clica na região correspondente, dentro do mapa do país, conforme a figura abaixo:

Figura 1: Estudo da arte para *homepage* da plataforma www.foa.nz (arquivo pessoal)

² Exemplo de trabalho em andamento: <https://youtu.be/U7CWk1FkrXM>

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Parte do processo experimental busca formas criativas de transformar as cartas escritas pelas crianças em literatura eletrônica com interatividade. Os aspectos artísticos do projeto envolvem alunos do ensino fundamental em um processo colaborativo de construção narrativa, bem como estudantes universitários que formam a equipe de trabalho em atividades como editores, designers de som, *webdesigners* e animadores. A partir das cartas coletadas, será criada uma plataforma digital de duas formas: 1) um banco de dados contendo todas as cartas; 2) um videolivro interativo com curtas-metragens de animação baseados nas cartas.

CONTEÚDO I – TUDO É POLÍTICO

A relevância do projeto é endossada pelo conhecimento do livro brasileiro 'Eu devia estar na escola' (Crianças e jovens moradores de favelas da Maré, 2024), que mostra o poder de como as cartas infantojuvenis podem servir de mecanismos para transformar a legislação, e lutar contra o abuso de poder e as mortes causadas por policiais. Este exemplo demonstra a importância política de ouvir as vozes das crianças. Como escreveu a poeta polonesa Wisława Szymborska, 'Somos os filhos da época, e a época é política' (Szymborska, 2010) – não há escapatória. Tudo é político.

As cartas neozelandesas recebidas até agora contêm viéses políticos, e é possível refletir sobre as demandas das crianças. Aquilo que é importante para as crianças poderia ser um guia para os planejadores urbanos. Cartas pedindo mais manifestações da cultura indígena local Māori e o ensino da língua indígena Te Reo Māori, nas escolas, podem demonstrar uma tentativa de preservar as raízes culturais do país.

Algumas frases chamam a atenção para a relevância do conteúdo. Uma criança escreveu: "Eu te amo, *Waikato*. Não seja destruído, por favor!" como se o meio ambiente pudesse se defender dos maus-tratos das intervenções humanas. Outro estudante escreveu: "Precisamos desesperadamente de um campo de futebol". Esta frase, reivindicada por um adolescente, poderia indicar como os esportes têm o potencial de prevenir um mau comportamento fora do horário escolar.

CONTEÚDO II – REFLEXÕES SOBRE UM CASO

Usar ou não usar a Inteligência Artificial? Quais são os usos da Inteligência Artificial hoje na produção dos estudantes, em casa e na escola? Seria válido aprender a escrever um *prompt*, ler a resposta da máquina, criticar, corrigir, editar e reescrever?

Um exemplo de reflexão sobre estas questões apareceu durante a fase de coleta de cartas para esta pesquisa-criação. Uma criança escreveu, de próprio punho, uma carta, instantaneamente, após o convite e a mãe enviou uma foto do material para o endereço de e-mail do projeto. A carta pareceu muito bem escrita, sem erros gramaticais ou rasuras. Analisando o conteúdo, era possível notar certa impessoalidade no texto sem falas em primeira pessoa. Em posteriores conversas com a mãe da criança, mencionando a ausência de opinião pessoal sobre a cidade, a mãe relatou que a carta havia sido escrita com uso de ferramenta de Inteligência Artificial e copiada para o caderno. Ela decidiu pedir para a criança uma nova carta, que foi enviada também em forma de foto por e-mail. O conteúdo da segunda carta demonstrou maior veracidade e propriedade, expressando sentimentos e preferências na relação pessoa-cidade.

REFERENCIAL TEÓRICO

O projeto é desenvolvido com base no referencial teórico dos estudos de Paulo Freire (Freire, 1996) sobre o campo educacional, Vilém Flusser (Flusser, 2007) sobre a filosofia da imagem, Bolter & Grusin (Bolter & Grusin, 1999) sobre os processos de remediação, Chapman & Sawchuk (Chapman & Sawchuk, 2012) sobre os conceitos de pesquisa-criação, e Cresswell (Cresswell, 2014), Massey (Massey & Jess, 1995) e Thrift (Thrift, 2007) sobre o aspecto geográfico. Por meio das cartas das crianças, seria possível saber o que as crianças querem e pensam sobre suas regiões e como os espaços podem ser moldados ou remodelados por elas enquanto imaginam o futuro.

Falando especificamente de estudantes na Nova Zelândia, seria crucial destacar os espaços locais, como proposto por Doreen Massey, enfatizando a diversidade e valorizando as múltiplas vozes e culturas do país. Nigel Thrift propõe que o ambiente, os sons, os cheiros e outras qualidades sensoriais de um lugar podem evocar respostas emocionais e moldar o sentimento de pertencimento ou alienação dentro desse espaço. Essa compreensão de mundo por meio da experiência dialoga diretamente com as propostas defendidas pelo educador brasileiro Paulo Freire, que considera as múltiplas formas de aprendizagem e construção de conhecimento a partir da bagagem cultural e da história de cada um. Para Freire, o poder da educação torna o ser humano capaz de sair da alienação, tornando-se agentes autônomos e ativos na transformação de seu lugar e da sociedade.

Geograficamente, Aotearoa Nova Zelândia tem uma grande variedade de paisagens, biomas e temperaturas – da praia paradisíaca à estação de esqui, dos fiordes gelados à metrópole tecnológica, do cenário de filmes modernos de ficção científica à tranquila vida rural. Diante de tantos ambientes, como seria possível conhecer o pensamento dos jovens de Aotearoa sobre seu território? Em que medida a paisagem pode influenciar suas vidas e como ela sofre interferência de suas atitudes em relação ao ambiente em que vivem? Além disso, em tempos de mudanças climáticas, quais seriam as ações locais desses jovens para uma ação global efetiva?

RESULTADOS PRELIMINARES

Os resultados preliminares indicam um aspecto político na escrita infantojuvenil, destacando sentimentos de opressão em casas alugadas e temores de destruição ambiental. Até o momento, foram coletadas 66 cartas, de estudantes entre 4 e 15 anos, oriundos de diversas cidades das 15 regiões da Nova Zelândia. O projeto está em fase de elaboração e a etapa atual envolve a criação dos roteiros baseados nas cartas recebidas para a criação dos curtas-metragens de animação que irão compor o videolivro interativo da plataforma digital. O crescente campo da literatura eletrônica na Nova Zelândia poderia ser uma oportunidade para envolver os estudantes na leitura e na escrita. O projeto AFOA.NZ busca metodologias criativas para engajar os alunos em conteúdos transdisciplinares, propondo uma atividade literária ao mesmo tempo que constrói um mapa afetivo do país, e convida os alunos a se colocarem no mapa. O conteúdo da plataforma digital estará disponível, gratuitamente, para todos os públicos, no intuito de ampliar a acessibilidade no campo da literatura eletrônica.

REFERÊNCIAS

- ALBURY, Nathan John & CARTER, Lyn. A typology of arguments for and against bilingual place-naming in Aotearoa New Zealand. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 38(9), 831–842, 2017. <https://doi.org/10.1080/01434632.2016.1275654>
- BOLTER, J. David & GRUSIN, Richard. *Remediation: Understanding new media*. MIT Press, 1999.
- CASTRO, Gisela de. *O Livro das Capitais: Pesquisa-criação de videolivro interativo bilíngue como ferramenta no ensino de geografia e na alfabetização de ouvintes e surdos no Brasil*. [Master's Dissertation, Universidade Federal do Rio de Janeiro], 2022.
- CHAPMAN, O., & SAWCHUK, K.. Research-Creation: Intervention, Analysis and 'Family Resemblances'. *Canadian Journal of Communication*, 37, 2012. <https://doi.org/10.22230/cjc.2012v37n1a2489>
- CHAPMAN, Owen & SAWCHUK, Kim. A pesquisa-criação explicada: Quatro modos interligados / by Owen Chapman e Kim Sawchuk (S. Janus, Trans.). In L. C. Martino (Ed.), *Teorias dos meios de comunicação no Brasil e no Canadá* (Vol. 1). EDUFBA, 2013.
- COLLINSON, Rachael. *Letters to the Queen: From 100 Australian Children / Compiled by Rachael Collinson* (1st ed.). Rigby Publishers Limited; National Library of Australia, 1980.
- CRESSWELL, Tim. *Place: An Introduction*. John Wiley & Sons, Incorporated, 2014.
- CRIANÇAS E JOVENS MORADORES DE FAVELAS DA MARÉ. *Eu devia estar na escola* (1st ed.). Escribas: Ananda Luz & Isabel Malzoni. Editora Caixote, 2024.

FILHO, Manoel Martins de Santana. Knowing geographical spaces with Carlos Drummond de Andrade/Conhecendo espacialidades com Carlos Drummond de Andrade. *Soletras*, 12(24), Article 24. Gale Academic OneFile, 2012.

FLUSSER, Vilém. *The Coded World: For a Philosophy of Design and Communication* (R. Cardoso, Ed.; R. Abi-Sâmara, Trans.). Cosac & Naify, 2007.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa*. Paz e Terra, 1996.

MASSEY, Doreen B. & Jess, Pat. *A Place in the world? : Places, cultures and globalization*. Open University, 1995.

RIMBAUD, Arthur. *Lettre à Georges Izambard du 13 mai 1871*, 1871. http://abardel.free.fr/petite_anthologie/lettre_du_voyant.htm

SZYMBORSKA, Wisława. Filhos da época / Dzieci epoki / Children of the age (Oliveira Bruno Reis de, F. C. Oliveira, & S. P. Rodrigues, Eds.; A. C. César, Trans.; p. 17). *Viva voz*, 2010. http://www.lettras.ufmg.br/padrao_cms/documentos/eventos/vivavoz/noitedilacerada-site.pdf

THRIFT, N. J.. *Non-representational theory space, politics, affect*. Routledge, 2007.

Como citar este texto:

CASTRO, Gisela. Um Voo Sobre a Nova Zelândia (AFOA.NZ): um videolivro interativo baseado em cartas infantojuvenis. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-10.